

**ТАРАҚҚИЁТНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА
ФАН ВА МАДАНИЯТ СОҲАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.****Сапаева Юлдузхон Худояровна**

Урганч давлат университети

Тарих кафедраси ўқитувчиси

тел: +998 99 968 57 79

Кейинги йилларда Ўзбекистонда маънавий кадриятларини янада кадрлаш, ёш авлодни миллий кадриятлар ва аждодларимизнинг бебаҳо мероси асосида тарбиялаш, уларда ўз аждодлари билан ғурурланиш туйғусини шакллантириш, миллий ўзликни англаш ҳиссини мустаҳкамлаш борасида кенг камровда маънавий-маърифий ишлар олиб борилмоқда.

Хоразм Вилоятида ҳам “Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари” ғояси асосида жамиятда узлуксиз маънавий-маърифий тарбия ва ташвиқот ишларини ташкил этишнинг еттига асосий йўналишларини белгилаб олган ҳолда таъсирчан, креатив ва инновацион услублар орқали тарғибот ишлари олиб борилмоқда.

Мактабгача таълим тизими узлуксиз таълимнинг бирламчи ва асосий бўғини ҳисобланади. Баркамол авлоднинг маънавий-маърифий савияси ва билимини ошириш, миллий кадриятлар ва аждодларимизнинг бебаҳо мероси асосида тарбиялаш, жумладан, мактабгача таълим тизимига алоҳида эътибор қаратиш энг асосий вазифаларимиздан бирига айланган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори¹ соҳадаги асосий йўналишларни белгилаб

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1059 сонли Қарори 2019 йил 31 декабр // w.w.w.lex.uz.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

берди. 2021 йилда Хоразм вилоятида 152 421 нафар, 3-7 ёшидаги болалар бўлиб, уларнинг 74,4 фоизи мактабгача таълим ташкилотларига қамраб олинган.

2021 йилда Хоразм вилояти халқ таълими бошқармасига қарашли 576 та таълим муассасаси фаолият юритиб, шундан, 549 та мактаб, шу жумладан, 4 та махсус мактаб-интернат, 3 та санатория типидagi мактаб-интернат, 13 та айрим фанлар чуқур ўқитишга ихтисослаштирилган мактаб-интернатлар, 43 та айрим фанлар чуқур ўқитишга ихтисослаштирилган мактаблар, 13 та “Оилавий болалар уйи”, 14 та “Баркамол авлод” болалар мактаблари фаолият олиб борган.

Йилдан йилга мактаблар сони ошиб борди. Жумладан, 2010 йилда Хоразм вилоятида мактаблар сони 532 та бўлган бўлса, 2022 йилда уларнинг сони 567 тага етган. Ўз навбатида ўқувчилар сони ҳам 266452 тадан 360661 тага, ўқитувчилар сони эса 26489дан, 32161 тага ошган². Вилоятда таълим сифатининг юқорилиги ўз самарасини берди. Хусусан, Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 26 январдаги топшириғи ва Халқ таълими вазирлигининг хатига асосан математика фанидан “Қўқон олимпиадаси” ташкил қилинган. Ушбу олимпиаданинг Республика босқичи натижаларига кўра кучли ўнталиқдан Хоразм вилоятдан уч нафар ўқувчиси муносиб жой эгаллаган. Хива шаҳридаги Президент мактабининг 11-синф ўқувчиси Сапарбоев Сарвар Жавлонбек ўғлининг айнан шу олимпиадада биринчи ўринни эгаллаб, мукофот сифатида “Cobalt” автомобили совриндори бўлган.

2021 йилда эришилган энг яхши натижалардан бири Хоразм вилояти сифатли ўрта таълимга эга бўлиш кўрсаткичи бўйича “Сифатли таълим олиш имконияти тенгсизлиги индекси (Index of Disparity in Access to Quality Secondary Education IDAQSE) “Марказий Осиё мамлакатларидаги таълим тенгсизлигининг янги қирралари: муаммоларни ўлчашдан сиёсатларни ўзгартиш сари” лойиҳаси доирасида ишлаб чиқилган рейтингда вилоятлар орасида биринчи ўринни эгаллади.

² <http://www.xorazmstat.uz/uz/rasmiy-statistika/social-protection-2>

Хоразм вилоятида кейинги йилларда ўқитувчиларга берилаётган эътибор, уларнинг мақомини кўтариш, кадр-қимматини ошириш юзасидан олиб борилаётган амалий ишлар туфайли вилоятда фаолият олиб бораётган устозларда ишлашга бўлган иштиёқ ортди, ўз билимларини ошириш учун интилиш кучайди. Хоразм вилояти Республикада олий ва биринчи тоифали ўқитувчилар улушига кўра 2020-2021 йилларда биринчи ўринни эгаллаб турган. Ўзбекистон Республикаси президенти Ш. Мирзиёев Президентимизнинг 2021 йил 26 мартдаги “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори³ асосида Хоразм вилоятидаги ҳар бир умумтаълим муассасасида ижодий-маданий масалалар бўйича тарғиботчи лавозими ташкил қилинган. Ушбу лавозимга Ёзувчилар уюшмаси томонидан тавсия қилинган ижодкорлар, педагогик тажрибага, ёшлар билан ишлаш борасида кўникмага эга мутахассислар жалб қилинган. Бундан асосий мақсад ёшларнинг иқтидорларини юзага чиқариш, беш муҳим ташаббуснинг самарали йўлга қўйилишини таъминлаш, ёшларда китобхонлик маданиятини, ижодий фикрлаш ва ижтимоий фаолликни оширишдир.

Хоразм вилоятида Олий таълим муассасалари сони 2010 йила 3 та бўлган бўлса, 2023 йилда уларнинг сони 9 тага етди. Олий таълим муассасаларидаги профессор ўқитувчилари сони 628 тадан, 1328 тага ошди⁴. 2021 йил мактаб битирувчиларини кўпроқ қамраб олиш мақсадида олий таълим муассасаларида қабул квоталари сони оширилди, янги мутахассисликлар бўйича кадрлар тайёрлаш йўлга қўйилди. Вилоят мактаб битирувчилар олий ўқув юртларига қамров даражаси 20 фоиздан 30 фоизга етди. Урганч шаҳрида Малайзиянинг Vinay менежмент ва тадбиркорлик университети филиали ўз фаолиятини бошлади. Вилоятдаги олий таълим муассасаларида 1500 дан ортиқ хорижлик, хусусан, Туркменистон, Покистон, Ҳиндистон, Қирғизистон, Россия,

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари” тўғрисида ПҚ-5040-сон Қарори 2021 йил 26 март // w.w.w.lex.uz.

⁴ <http://www.xorazmstat.uz/uz/rasmiy-statistika/social-protection-2>

Афғонистон, Саудия Арабистон ва АҚШлик талабалар тахсил олди. 2021 йилда олий таълим муассасаларида илмий даражага эга бўлган профессор-ўқитувчилар улуши 29 фоизни ташкил қилган. Бу кўрсаткични янада ошириш, ёш тадқиқотчиларнинг илмий-тадқиқот ишларига кўмаклашиш ишлари жадал суръатлар билан олиб борилди.

Хоразм вилояти мисолида олий таълим муассасалари ўқитувчилари томонидан 2020 йил 48 та илмий ишлар ҳимоя қилинган бўлса, 2021 йилда 84 та илмий ишлар ҳимоя қилинишига эришилган. Илм-у маърифат соҳасига Президентнинг шахсан бош бўлаётгани бугун вилоятидаги ёш педагоглар ва олимларнинг шижоатига шижоат кўшди. Буни, 2021 йил Бухоро шаҳрида давлати раҳбарининг бевосита эътибори билан олий даражада ўтказилган “Заковат” турнирининг республика босқичида вилоят ёшларининг ғалабасида яққол кўриши мумкин. 2021 йилда олий таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчилари, эл ардоғидаги маданият ходимлари “Бир зиёли – бир маҳаллага маънавий ҳомий” тамойили асосида барча маҳаллаларга бириктирилган. Зиёлилар томонидан ўзларининг назарий билим ва кўникмаларини маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий ривожига учун йўналтириш, амалиётга жорий қилиш белгиланди.

Китоб онг ва тафаккур сарчашмаси, қалб зиёси, инсонларни яхшиликка, эзгуликка чорловчи восита ҳисобланади. Вилоятда китоб ва китобхонлик, уларни чоп этиш борасида ҳам янги лойиҳалар оширилди. 2021 йил вилоятда 12 та ахборот кутубхона марказлари, таълим муассасалари ва идора-ташкilotларининг 633 та кутубхоналари фаолият кўрсатган. 55 та маҳалларда кутубхоналар ташкил қилинган. Вилоятнинг барча кутубхона муассасалари фондида жами 3 млн. 792 минг 100 нусхада китоблар мавжуд.

Шунингдек вилоятда 10 та нашриёт ҳамда 62 та матбаа корхонаси фаолият кўрсатади. 2020 йил давомида ушбу нашриётлар томонидан 484 номдаги 62 мингдан зиёд янги китоблар нашр қилинган бўлса, Республика Маънавият ва маърифат маркази ҳамда вилоят ҳокимлиги ҳамкорлигида 7 номдаги 18 мингга

яқин китоблар чоп этилди. Хусусан, Муҳаммадризо Огаҳийнинг 10 жилдлик танланган асарларини 2020-2021 йилларда нашр қилган. Паҳловон Маҳмуднинг асарлари тўплами 5 тилда нашр қилинган. Жалолиддин Мангуберди тарихига оид 5 та китобдан иборат жамланма, Абу Райҳон Беруний трилогияси чоп этилди.

ЮНЕСКОнинг Номоддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш бўйича ҳукуматлараро қўмитасининг 2019 йил 13 декабрда Колумбия пойтахти Богота шаҳрида ўтказилган 14-сессиясида Хоразм санъатининг тумори бўлган “Лазги” Инсоният номоддий маданий мероси репрезентатив рўйхатига киритилди⁵.

2020 йилда Президентнинг махсус қарори⁶да ўзбек рақси санъати тарихида алоҳида ўрин эгаллаган миллий рақсий анъаналарини сақлаш, ривожлантириш мақсадида “Лазги” халқаро рақс фестивалини муносиб ўтказиш бўйича устувор вазифалар белгилаб берилган. Республика Маънавият ва маърифат маркази томонидан лазги рақсининг бугунги авлодга етказилишига, оммалашувиغا, ривожланишига бутун умрини бағишлаган Ўзбекистон халқ артисти Гавҳар Матяқубованинг “Маънавият фидойиси” кўкрак нишони билан тақдирланди.

2021 йил 16 декабрда ЮНЕСКОнинг Номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш бўйича ҳукуматлараро қўмитаси XVI сессияси доирасида Бахшичилик санъати Юнеско томонидан Инсоният номоддий маданий мероси репрезентатив рўйхатига киритилди⁷. Хоразм санъати – бахшичилик, мақом, суворалари халқининг ўзига хос миллий иммунитетига ҳисобланади.

Сўнги йилларда Бутун дунёга ўзбек маданияти ва санъатини тарғиб этиш мақсадида вилоят мусиқали драма театри Туркия, Россия, Қозоғистон, вилоят кўғирчоқ театри эса Туркия, Украина сингари мамлакатларга гастрол сафарларини уюштириб, мезбонларнинг олқиш ва эътирофларига сазовор

⁵ <https://qalampir.uz/news/yunesko-ruykhati-lazgi-bilan-boyidi-11718>

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «ЛАЗГИ» халқаро рақс фестивалини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисида ПҚ-4843-сон қарори 2020 йил 28 сентябр // w.w.w.lex.uz.

⁷ <https://www.gazeta.uz/uz/2021/12/16/baxshi/>

бўлдилар. Айниқса, театр ижодкорлари томонидан саҳналаштирилган “Жалолоддин Мангуберди” драмаси жамоатчилик томонидан юқори баҳоланиб, илиқ кутиб олинди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ташаббуси билан 2021 йил маънавий-маърифий ишлар тўғри йўлга қўйилган “Энг намунали туман” танлови ташкил қилинган. Танловда Янгибозор тумани иккинчи ўринни эгаллади. 2021 йил мазкур туманда Маънавият ва маърифат маскани барпо қилинди. Унинг қошидаги кутубхона 100 мингга яқин китоб фондига эга бўлди. Кутубхона туман ёшлари учун жуда катта янгилик ва имконият бўлиб, туман ҳокими томонидан чекка қишлоқлардаги мактаб ўқувчилари учун афтобус ажратилган ва белгиланган жадвал асосида ёшлар кутубхонага ташрифи йўлга қўйилган.

Хулоса қилиб айтганда, вилоятда илм-фан ва маънавий-маърифий соҳаларда ислохотлар “Инсон қадри учун” деган тамойил асосида изчиллик билан амалга оширилиб бормоқда.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1059 сонли Қарори 2019 йил 31 декабр // w.w.w.lex.uz.
2. www.xorazmstat.uz/uz/rasmiy-statistika/social-protection-2
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такоммиллаштириш чора-тадбирлари” тўғрисида ПҚ-5040-сон Қарори 2021 йил 26 март // w.w.w.lex.uz
4. www.xorazmstat.uz/uz/rasmiy-statistika/social-protection-2
5. <https://qalampir.uz/news/yunesko-ruykhati-lazgi-bilan-boyidi-11718>
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «ЛАЗГИ» халқаро рақс фестивалини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисида ПҚ-4843-сон қарори 2020 йил 28 сентябр // w.w.w.lex.uz.